

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4661806>

Гринкевич С.С.

Д.е.н., професор
професор кафедри маркетингу і логістики Національного університету
"Львівська політехніка"

<https://orcid.org/0000-0002-3563-3989>

Васильців Т.Г.

Д.е.н., професор
завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів
Інституту регіонального розвитку НАНУ

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2889-6924>

Ільчук О.О.

К.е.н., доцент
професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних
військ ім. П. Сагайдачного

<https://orcid.org/0000-0003-2289-399X>

Белікова С.О.,

аспірантка Національного інституту стратегічних досліджень

<https://orcid.org/0000-0002-1225-1638>

Іноземний досвід впровадження заходів економічної безпеки у туристичну сферу в умовах невизначеності

**JEL Classification: F42; L83; L51; O11; E60
SECTION**

Анотація. Мета статті полягає в дослідженні та обґрунтуванні дієвих заходів економічної безпеки в туристичній сфері України, ґрунтуючись на дослідженні іноземного досвіду економічно розвинених країн, що дозволить туристичному бізнесу подолати виклики та кризові явища, зумовлені карантинними заходами під час світової пандемії COVID-19.

У статті досліджено стан туристичного сектору різних країн та України. Проаналізовано досвід державної політики з питань туризму у країнах, що посідають лідируючі позиції. Виявлено, що обов'язковим елементом

антикризового управління є створення окремого керівного органу, який відповідає за ефективність туристичної діяльності.

Виокремлені основні проблеми та чинники низької ефективності використання туристичного потенціалу України.

Ключові слова: туризм, туристичні потоки, Всесвітня туристична організація, конкурентоспроможність в туризмі, державне регулювання, економічна безпека туризму.

Annotation. The goal of this article is to research and demonstrate effective measures for economic security in the tourism sector of Ukraine. It is based on a study of the experience of foreign economically developed countries. Adopting their best practices will allow tourism business to overcome challenges and crises caused by quarantine measures during the global pandemic COVID-19.

The article studied the state of the tourism sector in different countries and Ukraine. It states that, that for some countries, tourism has become the main area of their economic activity, providing growth and support for the state's economy.

As noted in the special report "Pandemic COVID-19 and its implications for tourism in Ukraine" today there is a significant lag in the rate of implementation of measures to support the tourism sector. This is a serious threat to the industry's competitiveness in the global market during the projected recovery period in 2021.

Analyzing the experience of state policy on tourism in the leading countries, it was found that a mandatory element of crisis management is the creation of a separate governing unit responsible for the effectiveness of tourism.

One of the most effective organizational tools for achieving economic and physical security of tourists and the state is to introduce clear rules for licensing, standardization and certification of tourism activities through the development of appropriate government regulations.

It is shown The main threats to the tourism industry in Ukraine are:

1. Imperfection and weakness of institutional and regulatory support for tourism development.
2. Lack of comprehensive information-marketing and advertising support for tourism development and investment attraction.
3. Problems in the field of personnel policy.

Thus, systematic and coordinated institutional support will allow the Ukrainian tourism business to increase its competitiveness at the national, regional, cross-border and international levels.

Key words: tourism, tourist flows, World Tourism Organization, competitiveness in tourism, state regulation, economic security of tourism.

Вступ.

Питаннями економічної безпеки туризму займаються велике коло як вітчизняних так і зарубіжних науковців, серед яких слід виокремити праці Герасименко В.Г., [4], Козловського Є.В. [5], Стойка В.О. [5], крім того, в умовах посиленої уваги до туристичного сектору економіки велика кількість науково-дослідних організацій здійснюють моніторинг змін в обсягах

туристичної діяльності, туристичних потоків, безпеки туристів тощо. Незважаючи на значну кількість публікацій, не вирішеними залишаються питання ефективної співпраці державних органів управління з суб'єктами туристичного бізнесу, взаємозв'язок ринку праці з ефективністю підготовки кадрів для туристичного бізнесу тощо.

Мета статті полягає в дослідженні та обґрунтуванні дієвих заходів економічної безпеки в туристичній сфері України, ґрунтуючись на дослідженні іноземного досвіду економічно розвинених країн, що дозволить туристичному бізнесу подолати виклики та кризові явища, зумовлені карантинними заходами під час світової пандемії COVID-19.

Результати дослідження.

Згідно останніх досліджень, туристичний сектор різних країн має тенденцію до постійного зростання, що було притаманне і для України впродовж кількох років. Дана тенденція забезпечувалася зростанням частки туристичного бізнесу у міжнародному експорті послуг (понад 30%) та майже 8% у загальному обсязі експорту. Для окремих країн туризм став основною сферою економічної діяльності, що забезпечувала зростання та підтримку економіки держави. Саме ці країни зазнали найбільшого впливу через карантинні заходи, які були обумовлені світовою пандемією COVID – 19 .

Як свідчать дані Всесвітньої організації туризму ООН [1], за перші 8 місяців 2020 року через пандемію коронавірусу прибуток міжнародного туризму впав на 730 млрд доларів, що у вісім разів перевищує показники часів глобальної кризи у 2009 році. Так, через закриття кордонів відбулось зниження туристичних потоків на 70% (тобто 700 млн туристів) порівнюючи із 2019 роком, коли було зростання на 3,7%. Найбільше туристів у 2020 році втратив Азійсько-Тихоокеанський регіон — 79%, далі йдуть Африка та Близький Схід — 69%, Європа — 68% і Американський регіон — 65%.

Разом з тим, уряди окремих країн швидко відреагували на необхідність мінімізувати економічні наслідки пандемії COVID-19. Для цього було прийнято рішення діяти у двох напрямках : перший підхід направлений на забезпечення доступних кредитних ліній для бізнесу, а другий — на відтермінування сплати боргових і податкових зобов'язань.

Як зазначається у спеціальному звіті «Пандемія COVID-19 і її наслідки у сфері туризму в Україні» [2], сьогодні спостерігається значне відставання у темпах впровадження заходів на підтримку туристичного сектора, що ставить під серйозну загрозу конкурентоспроможність галузі на глобальному ринку протягом прогнозованого періоду відновлення впродовж 2021 року.

В таких умовах надзвичайно важливою є державна підтримка галузі туризму задля виходу її з кризового становища.

Проаналізувавши досвід державної політики з питань туризму у країнах, що посідають лідируючі позиції, нами була виявлена тенденція, що обов'язковим елементом є створення окремого керівного органу, який відповідає за ефективність туристичної діяльності.

Разом з тим, аналіз туристичного потенціалу України свідчить про те, що велика кількість туристичних можливостей є нереалізованою у вітчизняній економіці. Так, будучи найбільшою країною західної Європи, питома вага туризму у 2019 році складає 1,5% ВВП, при тому, що в економічно розвинутих країнах цей показник перевищує 10%.

Таку ситуацію можна пояснити втраченими можливостями з формування системи готелів в АР Крим та слабкими темпами здійснюється будівництво готельних комплексів на решти територіях на узбережжі Чорного моря, відсутністю програмних документів з розвитку мережі об'єктів туризму в українських Карпатах, залишаються малими та мають тенденцію до зменшення обсяги іноземних туристичних потоків тощо.

Висвітленню результатів сучасного стану розвитку та ефективності функціонування туристичного комплексу економіки України присвячені результати багатьох досліджень, проведених як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями, а також внутрішніми та зовнішніми економічними та громадськими організаціями, рейтинговими агентствами тощо. Недостатньою, але все ж певною інформативною основою – характеристикою розвитку туристичного комплексу слугують й статистичні дані на центральному, регіональному, місцевому та мікроекономічному рівнях формування і оприлюднення інформації.

Так, згідно даних Державної служби статистики, впродовж останніх років до 2019 року включно тенденція щодо зростання кількості обслуговуваних туристичними організаціями в Україні туристів (рис.1.). Однак така статистика свідчить не на користь відвідування туристами України, а скоріше навпаки, максимальна кількість туристів - це громадяни нашої країни, що виїжджають за кордон з туристичною метою. А щодо кількості виїзного туристичного потоку, то починаючи з 2014 року він поступово знижується до 86840 осіб у 2019 році.

Рис.1. Кількість туристів, обслуговуваних туроператорами та турагентами, за видами туризму (складено за даними[3])

Наведені дані свідчать про недосконалу маркетингову політику у сфері туризму в Україні, а також відсутність належної державної підтримки з боку держави.

Саме тому державне регулювання туристичної галузі доцільно розглядати як сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу органів державної влади на розвиток туристичної галузі і створення умов для ефективної їх співпраці з органами місцевого самоврядування та представниками приватного сектора щодо розвитку туризму через адміністративні, організаційні, економічні, правові, екологічні механізми. Однак в залежності від рівня розвитку туристичної сфери та значення туризму в економіці тієї чи іншої країни, функції та повноваження національних органів, що займаються регулюванням та управлінням туристичним бізнесом є різними. В одних країнах це спеціалізовані міністерства по туризму (Італія – ENIT, Сирія, Пакистан) чи управління по туризму, що за своїм статусом прирівнюються до міністерств, а в інших – питаннями туризму займається департамент визначеного урядом одного з галузевих міністерств (Іспанія – Turespaña, Австрія, Великобританія – «VisitBritain», Мальті — Malta Tourism Authority, Чехія — CzechTourism), в деяких країнах – це неурядові комерційні організації, в основному національна асоціація туристичних агентств (Норвегія – NORTRA, Франція – Maison de la France, Польщі — Польська туристична організація). Компетенція, завдання і функції національних органів та рівень урядового контролю за ними з боку держави також відрізняються [4, С.48-49]. Дані організації займаються розробкою туристичних програм та забезпеченням потоку туристичної інформації, популяризацією туристичного продукту своєї країни шляхом створення представництв по туризму в інших країнах, наприклад, Іспанський інститут туризму «Turespasa» здійснює масштабні рекламні кампанії по всьому світу, залучаючи щораз більше іноземних туристів. Ця організація, окрім розгалуженої мережі інформаційних офісів в Іспанії, нараховує також 29 представництв у 21 країні світу, що повністю фінансуються з держбюджету [5], подібно діє і французька асоціація «Maison de la France», яка нараховує 31 представництво, працює в 26 країнах світу. І лише 1/3 цієї організації – це чиновники державного апарату, тоді як решта – представники приватного бізнесу. Такий приклад відображає, як багаторазово можна збільшити ефект від державних інвестицій, якщо їх уміло поєднувати з капіталовкладеннями приватного сектора [6]. Великобританська «VisitBritain», поряд із традиційною діяльністю на іноземних ринках проводить консультації державних установ з питань розвитку туристичної індустрії, а також надає платні консалтингові послуги, здійснює різні проекти за участю іноземного капіталу, реалізовує рекламно-інформаційну продукцію, самофінансуючи таким чином свою діяльність. Фінансування діяльності організації на рік складає в середньому 35,5 млн. фунтів з державної казни, а крім того щороку неурядове фінансування становить приблизно 17 млн. фунтів [7].

У Чехії CzechTourism підтримує розвиток в'їзного і вітчизняного туризму, а на міжнародному ринку зосереджує свої зусилля на просуванні таких конкретних напрямів туристичної галузі, як курортний, конгресовий і

діловий туризм, гольф-туризм. Щороку організація в рамках проекту представляє «133 туристичні прем'єри» нових туристичних напрямів, здійснює рекламно-промоційні заходи, видає прес-релізи, електронний журнал INFO-bulletin, що відображає події в туризмі, культурі, спорті і транспорті, електронний щомісячник «Регіональний інфобюлетень» для представників туристичного бізнесу, підтримує інформаційний сайт для туристів з усього світу 18 мовами про туристичні можливості країни, проводить фестиваль фільмів і ЗМІ з туристичною тематикою TOURFILM, проводить спеціальні програми візитів представників зарубіжних ЗМІ, підтримує діяльність інформаційних центрів на території країни та за кордоном, готує та розповсюджує інформаційні матеріали 17 мовами.

Важливим організаційним інструментом державної політики є візова політика, таким чином двадцять дві із двадцяти семи європейських країни-члени Союзу є частиною Шенгенської зони і мають єдину візову політику. Крім того, чотири держави, що знаходяться за межами Європейського Союзу — Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія — прийняли таку ж форму візової політики, оскільки вони є частиною Шенгенської зони. Безвізовий режим дозволяє збільшити туристичний потік іноземних громадян в країну з метою туризму, що сприятливо позначається на економіці країни, а також підвищує конкурентоспроможність туристських послуг на світовому ринку. Тож, можна стверджувати, що він робить позитивний вплив на економічну безпеку країни, оскільки збільшення кількості прибулих іноземних громадян сприяє росту виробництва національного туристичного продукту та інвестиційної привабливості туристичної індустрії, що є позитивно для економіки держави.

Оскільки спрощений візовий режим створює високу конкуренцію серед підприємств туристичного комплексу країн учасників, доцільним є використання різних засобів державної інвестиційної політики, як одного із дієвих економічних інструментів державного регулювання розвитку туристичного комплексу.

Досвід зарубіжних країн демонструє нам основні напрямки участі держави в інвестиційному процесі, націлені на розвиток туристичної сфери, серед яких зниження ціни інвестицій в туристичні проекти, що включає позики за вигідними процентними ставками (уряд відшкодовує різницю між фіксованою процентною ставкою і ринковою), продаж, оренду землі або інфраструктури за ціною нижче ринкової, податкові пільги, захист від подвійного оподаткування за допомогою укладення угод з іншими країнами, зниження мита, прямі субсидії або надання гарантій на інвестиції з метою залучення іноземних інвесторів [8, С.94-106].

Необхідним організаційним інструментом ведення ефективної державної політики є дослідження власних територій для оцінки туристично-рекреаційного потенціалу та підготовка програм розвитку туристичного бізнесу.

Таким чином у Іспанії у 1962 р. був створений Інститут досліджень в галузі туризму (The Instituto de Estudios Turísticos), який знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні Turespaña. У США для збору та аналізу

інформації про стан туристичного ринку створили некомерційну організацію ТІА. Міністерством транспорту та громадських робіт у Франції було засновано науково-дослідну лабораторію для вивчення розвитку туризму.

Туристична політика країн світу спрямована на координацію розвитку туристичних політик держав, в т.ч. і на забезпечення економічної та фізичної безпеки держави та її відвідувачів. Серед першочергових елементів якої є:

- захист туристів та їх вільного переміщення (спрощення поліцейського та митного контролю на кордонах; підвищення фізичної безпеки подорожуючих і захист від недобросовісної реклами; адаптація страхування туристів та їх автотранспорту; надання інформації щодо соціальних прав туристів);

- налаштування правил діяльності у сфері туризму (адаптація податкової політики; відповідність рівня кваліфікації і дипломів професійної підготовки у кожній країні; комбінування відпусток для зняття перенавантаження туристичних потоків у «пікові» сезони);

- регіональний розвиток туризму (його поширення в регіони, які мають потенціал, але в яких через певні причини туризм перебуває на низькому рівні розвитку).

Міжнародна практика показує, що ряд держав видає відповідні рекомендації з відвідування тих чи інших країн і регіонів світу. Так, Держдепартамент США регулярно публікує список країн, у які поїздки не рекомендуються, а в ряді випадків забороняються. МЗС Німеччини в 1996 р. опублікувало список 80 країн світу, куди німецьким туристам не рекомендується їздити, і заборонило подорожі в Афганістан, Анголу, Бурунді, Заїр, Лівію, Руанду, Сомалі і Судан.

Яскравим прикладом забезпечення економічної та фізичної безпеки може служити мексиканська програма безпеки туризму. У квітні 1996 р. під керівництвом Міністерства туризму Мексики і Ради з розвитку туризму столичної мерії в Мехіко була проведена конференція з розробки державної програми безпеки туризму. Мексиканська влада розглядала проблему як найважливіший елемент загальнонаціональної програми розвитку туризму в країні.

На нашу думку, одним із найбільш ефективних організаційних інструментів досягнення економічної та фізичної безпеки туристів та держави це запровадження чітких правил ліцензування, стандартизація та сертифікація туристичної діяльності за допомогою розробки відповідних державних розпоряджень.

Наприклад, у таких країнах як Туреччина та Франція функції ліцензування покладені на профільні міністерства. Міністерство культури і туризму видає ліцензії туристичним фірмам, які пройшли обов'язкову реєстрацію у громадській Асоціації турецьких туристичних фірм «TÜRSAB». На підставі Закону Туреччини «Про туристичні агентства та Асоціацію туристичних агентств», у цій країні існують три види ліцензій, залежно від послуг, які виконують туристичні фірми. Ліцензію типу «А» видають туристичним підприємствам, які реалізують комплекс послуг з організації

поїздок (перевезення, розміщення туристів, організація відпочинку, спортивних програм тощо) і комплектують тури; ліцензію типу «В» надають туристичним установам, які організують продаж квитків на міжнародні сухопутні, морські й повітряні перевезення, а також продають квитки на екскурсії; ліцензія типу «С» необхідна турфірмам, які займаються створенням внутрішніх турів для турецьких громадян [9].

На відміну від усіх вище перелічених країн Малайзійське ліцензування є дуже жорстким. У Малайзії, ліцензування туристичних підприємств входить в компетенцію Міністерства туризму, під юрисдикцією якого перебуває Національний відділ ліцензування. Згідно із Законом «Про туризм», у Малайзії підлягає ліцензуванню діяльність, здійснювана туроператорами, турагентами, засобами розміщення, підприємствами харчування, транспортними компаніями, установами з підготовки кадрів для сфери туризму, фахівцями туристичного супроводу тощо. Таким чином, у цій країні ліцензування включає організацію державного контролю не лише за посередницькою діяльністю у сфері туризму, а й за роботою контрагентів, які є первинними виробниками туристичних послуг [10].

Отже, проаналізувавши зарубіжний досвід ведення державної політики реалізації потенціалу розвитку туристичного комплексу нами було виявлено, що було б доцільним створити окремий керуючий орган, який відповідав би за просування туристичного продукту держави на світові ринки за допомогою промоційних заходів, а також створення іміджу безпечної для туристів країни.

Висновки.

Таким чином, головними проблемами та чинниками низької ефективності використання туристичного потенціалу України залишаються:

1. Недосконалість та слабкість інституційного та нормативно-правового забезпечення розвитку туризму, що проявляється у відсутності науково обґрунтованого супроводу розвитку туристичної галузі, комплексної державної та відповідно й регіональних програм просування та інформаційного, маркетингового супроводу туризму; деталізованих комплексних статистичних досліджень обсягів, структури, спрямованості туристичних потоків, тривалості туристичних візитів, обсягів та структури витрат туристів.

2. Відсутність комплексної інформаційно-маркетингової та рекламної підтримки розвитку туризму та залучення інвестицій.

3. Проблеми в сфері кадрової політики, зокрема недостатня кількість кваліфікованих фахівців; низька виконавча та трудова дисципліна персоналу; невідповідність ступеня кваліфікації займаним посадам; незадовільний морально-психологічний клімат; низький рівень мотивації працівників і, як наслідок, недостатня ініціативність при вирішенні виробничих проблем.

Виходячи із зазначеного, вважаємо, що така ситуація створює достатньо вагомі загрози для економічної безпеки функціонування і розвитку туристичного комплексу України, а, відтак, потребує виправлення передусім шляхом узгодження професійно-кваліфікаційних характеристик підготовки кадрів та покращення інституційно-правового забезпечення такої підготовки, стимулювання підвищення рівня оплати праці, здійснення заходів для залучення провідних зарубіжних топ-

менеджерів для передачі досвіду, а також організації програм модернізації та розвитку існуючих, створення нових об'єктів відпочинку і рекреації.

Таким чином, саме системне та скоординоване інституціональне забезпечення дозволить українському туристичному бізнесу підвищити свою конкурентоспроможність як на національному, так і регіональному, транскордонному та міжнародному рівнях.

Завдяки заходам державної туристичної політики в тому числі фінансовим інвестиціям у сферу туризму можна буде створити передумови для виходу його з кризового стану, повернення до попередніх обсягів діяльності та відновлення туристичних потоків, зростання в'їзного туристичного потоку, а також формування іміджу безпечної для туристів країни.

Список використаних джерел

1. Офіційна інтернет – сторінка Всесвітньої організації туризму. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.unwto.org/ru>
2. Спеціальний звіт ЄБРР «Пандемія COVID-19 і її наслідки у сфері туризму в Україні» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу <http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf>.
3. Офіційна інтернет – сторінка Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm
4. Герасименко В. Г. Основы туристического бизнеса: учебное пособие. Одесса: Черноморье, 1997. 60 с.
5. Козловський Є. В. Іноземний досвід регулювання міжнародного туризму та його використання в Україні / Є. В. Козловський. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.academy.gov.ua/ej/ej1/txts/KOZLOVSKIY.htm>
6. Maison de la France. Le ministere delegue au Tourisme. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tourisme.gouv.fr/fr/z1/ministere_delegue/org_assoc/maison/
7. What is VisitBritain's Role? – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.visitbritain.com/corporate/bta_role.htm
8. Стойка В.О. Зарубіжний досвід інвестиційної політики в туристичній галузі та можливості його застосування / В. О. Стойка // Економічний простір 2011. – № 45. – С. 94-106.
9. Міністерство культури і туризму Туреччини [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://www.turizm.gov.tr>.
10. Міністерство туризму Малайзії [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://www.tourism.gov.my>.